

Kirgistanin työmarkkinaparadoksi

Eugenia Pesci

Kirgistan on seitsemän miljoonan asukkaan alemman keskitulotason maa, joka 31 prosentin osuudella oli vuonna 2022 maailmassa viidenneksi eniten rahalähetyksiä suhteessa bruttokansantuotteeseen saava maa. Edellä olivat vain Samoa, Libanon, Tonga ja naapurimaa Tadžikistan (IOM 2024). Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, mutta arvioiden mukaan noin 30 prosenttia maan työikäisestä väestöstä on mukana muuttoliikkeessä, mikä on huomattavasti enemmän kuin maailman 4,9 prosentin keskiarvo (ILO 2021).

Vaikka Kirgistan on työvoiman nettoviejä, sen työmarkkinat ovat nopeassa muutoksessa. Viime vuosina Etelä-Aasiasta tulevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut huomattavasti. Suurin osa heistä tulee Pakistanista ja Intiasta lääketiedettä opiskelemaan. Ulkomaalaisten opiskelijoiden läsnäolo on tiedostettu jo vuosikymmeniä, mutta yksi viimeaikainen väkivaltatapaus on kiinnittänyt huomiota ulkomaalaisten – pääasiassa Bangladeshista ja Pakistanista mutta myös Intiasta tulevien – työntekijöiden läsnäoloon. 17.5.2024 joukko nuoria miehiä hyökkäsi pääkaupunki Biškekissä opiskelija-asuntolassa asuvien eteläaasialaisten maahanmuuttajien kimppuun. Seuraavana yönä joukko mellakoitsijoita hyökkäsi ompelimoon haavoittaen neljäätoista Intiasta, Pakistanista ja Bangladeshista kotoisin olevaa työntekijää. Välikohtaukset johtivat monien ompelupajojen sulkemiseen tilapäisesti ulkomaalaisten työntekijöiden paettua turvaan. Nämä väkivallanteot ovat paljastaneet syvempiä ongelmia Kirgistanin työmarkkinoilla, kuten syrjintää, hyväksikäyttöä, huonoja työoloja ja työntekijöiden oikeuksien loukkauksia (Pesci 2024).

Kirgistaniin suuntautuvan muuttoliikkeen määrän arvioiminen on haastavaa, sillä monet maahanmuuttajat työllistyvät epävirallisiin yritysisiin. Ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvu virallisen talouden alalla on kuitenkin selvää, sillä työlupien määrä esimerkiksi rakennusalalla ja vaateteollisuudessa on kasvanut nopeasti. Viranomaiset perustelevat tätä päätöstä kotimaisen ammattitaitoisen työvoiman puutteella syyttäen paikallisia työntekijöitä laiskoiksi. Presidentti Sadyr Žaparov on asettanut uusien työpaikkojen luomisen ja työn perässä maasta muuttaneiden paluun yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Hän esittelee säännöllisesti uusien tehtaiden avaamista ja kunnianhimoisten infrastruktuurihankkeiden käynnistämistä.

Ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuva väkivalta paljastaa ristiriitaisuuksia Kirgistanin työmarkkinoissa. Tässä esseessä avaan maan työllisyystilannetta ja puran ”paikallisten

työntekijöiden laiskuuteen” liittyvää virallista narratiivia, jolla keskeisillä teollisuudenaloilla työskentelevien siirtotyöläisten määrän kasvua perustellaan.

Siirtävävaiheen talousuudistusten sosiaaliset kustannukset

Tuloköyhyys Keski-Aasiassa juontaa juurensa neuvostoajalle. Vuonna 1988 huomattava osa väestöstä eli vähimmäistoimeentulorajan alapuolella (Müller 2003). Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti perustavanlaatuisia poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Tilastojen mukaan 1990-luvulla tuloköyhyys nousi kaikissa Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa, varsinkin Keski-Aasiassa. Tadžikistaniin ja Kirgistaniin se iski erityisen pahasti, ja vuosikymmenen lopussa 96 ja 84 prosenttia niiden väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella (ibid.). Tadžikistan ja Uzbekistan etenivät uudistuksissa vaiheittain, mutta Kirgistanissa toteutettiin täysimittaiset talousmuutokset jopa ylittäen Washingtonin konsensuksen ohjeet, joita kansainväliset rahoituslaitokset edistivät. Uudistukset johtivat yksityistämiseen, sääntelyn purkamiseen, sijoittajavetoisuuteen ja talouden vapauttamiseen (Sanghera & Satybaldieva 2021). Kuten muissakin entisissä neuvostomaissa, taloudellisten yhteyksien katkeaminen johti kuitenkin vakavaan talouskriisiin ja teollisuustuotannon jyrkkään laskuun. Yhä useamman menettäessä työpaikkansa ja sosiaaliturvan tarpeen noustessa tiukka finanssipolitiikka johti sosiaalisten turvaverkkojen murenemiseen sekä terveydenhuollon ja koulutuksen heikkeneemiseen. Neuvostoliiton suunnitelmataloudessa piilossa pysynyt työttömyys levisi laajalle. Teollisuuden vähenemistä kompensoitiin epävirallisen talouden laajenemisella kauppaan ja maatalouteen, jolloin sadattuhannet jäivät vaille sosiaaliturvaa.

Kirgistanin talous on kasvanut 2000-luvun lopusta lähtien, mitä osoittaa bruttokansantuotteen keskimääräinen vuotuinen neljän prosentin kasvu. Alle kymmenessä vuodessa bruttokansantuote henkeä kohti on noussut yli 50 prosenttia. Kansainväliset järjestöt ovat kiitelleet Kirgistania siitä, että maan onnistui huomattavasti vähentää tuloeroja 2000-luvun lopulla ja 2010-luvun alussa. Kehitys kuitenkin pysähtyi vuoden 2012 jälkeen, ja viime vuosina kasvusta ovat hyötynet yhä harvemmat (IMF 2023). Tähän on useita syitä, kuten riippuvuus pääomavaltaisesta (mutta ei-työvoimavaltaisesta) kaivannaisteollisuudesta – esimerkiksi kullankaivusta – sekä varallisuuden keskittyminen ”koroillaeläjäluokalle” (*rentier class*), joka kontrolloi taloudelle sekä rahoitukselle keskeistä omaisuutta ja on poliittisesti päättävässä asemassa (Sanghera 2015).

Koronapandemia pahensi eriarvoisuutta entisestään sekä teki yhä näkyvämmäksi maan suuren riippuvuuden rahälähetyksistä ja epävirallisesta taloudesta talouskasvun tuottajana kotitalouksien kulutuksen kasvun kautta. Monet Venäjällä työskennelleet siirtolaiset menettivät työpaikkansa saamatta korvausta tai turvaa, mikä osoittaa ulkomailla työskentelyn epävirallisen ja epävarman luonteen. Samalla tuhannet epäviralliset ja kausityöntekijät Kirgistanissa menettivät päivittäisen tulonlähteensä koronarajoitusten vuoksi (Bossavie & Garrote-Sánchez 2022). Äärimmäinen köyhyys on noussut kuuteen prosenttiin ja yleinen köyhyysaste 19 prosentista 33 prosenttiin vuosina 2019–2022. Kirgistanissa 2,3 miljoonaa ihmistä elää edelleen köyhyysrajan alapuolella (Natsionalnyi statistitseski komitet Kyrgyzskoi Respubliki 2022), ja kaksi kolmasosaa elää alle 6,80 Yhdysvaltain dollarilla päivässä (IMF 2023). Vertailun vuoksi vastaavalla tavalla suuren maaseutuväestön, alemman keskitulotason ja korkean maastamuuton naapurimaa Uzbekistanissa köyhyysaste laski 17 prosentista 11 prosenttiin vuosien 2021 ja 2023 välillä (World Bank 2024).

Alhaisten palkkojen ja kotimaan työllistymismahdollisuuksien puutteen vuoksi sadattuhannet kirgistanilaiset lähtevät säännöllisesti ulkomaille etsimään tilapäistä työtä. He suuntaavat pääasiassa Venäjälle ja Kazakstaniin, mutta yhä useammin myös Yhdysvaltoihin ja Euroopan unionin maihin. Ulkomaille lähtevien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, mutta paikallinen tilastokeskus on arvioinut, että vuonna 2022 yli 30 prosenttia työväestöstä oli tilapäisesti ulkomailla (IOM 2023a). Tässäkin vertailukohtana voi käyttää työperäisten maastamuuttajien rahälähetyksistä riippuvaista Uzbekistania: sen kansalaisista 2,1 miljoonaa työskentelee ulkomailla (IOM 2023b), mikä vastaa noin 13 prosenttia maan työväestöstä. Kirgistanin talous on hyvin riippuvainen rahälähetyksistä, ja niiden merkitys kotitalouksien menojen kattamisessa on ratkaiseva (Bossavie & Garrote-Sánchez 2022). Maastamuuttajien kotitalouksissa rahälähetyksistä kertyy yli puolet kokonaistuloista. Työperäinen maastamuutto on vuosikymmenien ajan työllistänyt ylimääräistä työvoimaa ja tarjonnut nopean ratkaisun työmahdollisuuksien puutteeseen.

Työmarkkinakriisin syyt ja seuraukset

Työmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat ensisijaisesti demografiset tekijät. Kirgistanin asukkaista noin kolmannes (2,5 miljoonaa) on alle 15-vuotiaita, joten maa on väestörakenteeltaan nuori. Sen väestö kasvaa ja samalla myös työvoiman määrä. Väestörakenteelliset trendit kasvattavat tarvetta luoda lisää työpaikkoja. Työmarkkinoille tulee vuosittain yli 230 000 nuorta, mutta työpaikkoja syntyy keskimäärin vain 90 000 – 100 000 (Syrgabaev 2020). Työpaikkojen vähyden lisäksi ne ovat laadullisesti heikkoja. Vain kymmenisen prosenttia vuosittain syntyvistä työpaikoista on virallisella sektorilla. Lisäksi koulutusjärjestelmä ei tarjoa työmaailmassa tarvittavia taitoja ja pätevyksiä, minkä vuoksi nuorten on vaikea löytää vakituista ja tyydyttävää työtä kotimaasta (Karymshakov & Sulaimanova 2019). Tämä on yksi tärkeimmistä työperäistä muuttoliikettä kasvattavista tekijöistä.

Kirgistanin keskipalkat ovat viime vuosina lähes kaksinkertaistuneet nousten 17 000 somista (n. 180 €) 32 000 somiin (n. 345 €) vuosien 2019 ja 2023 välillä. Luvut voivat olla kuitenkin yläkanttiin, sillä virallisen sektorin ulkopuolella toimivien pienyritysten maksamat palkat eivät sisälly niihin. Myös alueelliset erot ovat suuria. Etelässä, kuten Batkenissa ja Ošissa, keskipalkat liikkuvat 23 000 ja 26 000 somin välillä. Työ-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttoministeriön ylläpitämässä avoimien työpaikkojen portaalissa Zanyatost.kg:ssa palkat ovat 12 000 – 25 000 somia, mikä on huomattavasti alle keskiarvon. Vaikka ostovoimapareiteettikorjattu bruttokansantuote henkeä kohti on kasvanut ollen nyt noin 6 700 Yhdysvaltain dollaria vuodessa, monilla kirgistanilaisilla on vaikeuksia kattaa perustoimeentulonsa. Asiantuntijoiden mukaan nämä palkat tuskin riittävät, jos perheessä on huollettavia (Tynaeva 2023). Koska keskitulojen huomattavasta kasvusta huolimatta myös köyhyys on kasvussa, tulojen kasvu näyttäisi hyödyttävän ensisijaisesti varakkaampia väestöryhmiä. Kotimaisten palkkojen riittämättömyys suhteessa elinkustannuksiin on myös johtanut kotitalouksien velkaantumiseen ja lisännyt muutttoa ulkomaille.

Vaikka virallisen sektorin työtarjonta ei riitä, koulutus ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja palkat ovat alhaisia, Kirgistanin virallinen työttömyysaste on pysynyt viime vuosina suhteellisen vakaasti neljän ja viiden prosentin välillä. Monet uskovat, että työttömyyttä on todellisuudessa kuitenkin paljon enemmän, mikä näkyy hiljattain tehdyn mielipidetutkimuksen tuloksissa: 29 prosenttia vastaajista pitää työttömyyttä maan suurimpana ongelmana ja 15 prosenttia pitää sitä kotitaloutensa pahimpana ongelmana (IRI 2022). Kuilu väestön omien

kokemusten ja virallisten tilastojen välillä on syvä. Monet työssäkäyvät kirgistanilaiset ajautuvat köyhyyteen huonoista palkoista, kasvavista elinkustannuksista, velkaantumisesta ja työn epävarmuudesta johtuen. Viranomaisten puheet työvoiman puutteesta eivät vastaa työmarkkinoiden todellisuutta, jossa alityöllisyys ja riittämätön sosiaaliturva entisestään pahentavat taloudellisia vaikeuksia.

Virallinen diskurssi työvoimapulasta

Talouskasvun keskellä Kirgistanin hallitus mainostaa maan avaavan uusia tehtaita sekä käynnistävän infrastruktuurihankkeita, luvaten luoda 250 000 uutta työpaikkaa vuoden 2024 loppuun mennessä (Kudryavtseva 2024). Samalla on voimistunut virallinen narratiivi työvoimapulasta, mitä käytetään ulkomaalaisten työntekijöiden kiintiön kasvattamisen perusteena. Ulkomaalaisia palkataan lippulaivahankkeisiin, kuten uuden hallitusrakennuksen rakennustöihin. Presidentti Žaparov on perustellut asiaa näin:

Epätoivoisessa tilanteessa meidän piti palkata Dubaista työntekijöitä Biškekiin. [...] He [Kirgistanin kansalaiset] väittävät, ettei työpaikkoja ole, mutta kukaan ei huoli niitä, joita on. Ja jos he ottavatkin työtä vastaan, pian he sanoutuvat irti. Heidän mukaansa työ on vaikeaa, mutta siitä maksetaan kyllä. (Makanbai kzyz 2023.)

Samalla kun hallitus on päättänyt luoda satojatuhansia uusia työpaikkoja, työvoimaviranomaiset valittavat, että työpaikkoja on paljon avoinna. Työministeri kertoi hiljattain, että avoimia työpaikkoja on yli 6 000 ja lisäsi: ”kansalaisemme eivät useinkaan halua ottaa vastaan raskaita töitä” (Toktonaliyev 2024). Paikallisia työntekijöitä syytetään toistuvasti laiskuudesta ja ammattitaidottomuudesta, kun taas Etelä-Aasiasta tulevien työntekijöiden kurinalaisuutta ja työmoraalia ylistetään (Kaktus.media 2023).

Nämä kaksi narratiivia osoittavat maan työmarkkinapolitiikan ristiriitaiset suuntaukset. Toisaalta hallitus edistää näyttäviä teollisen infrastruktuurin megahankkeita työpaikkojen ja talouskasvun luomiseksi, mutta toisaalta se valittelee avoimien työpaikkojen suurta määrää ja työntekijöiden laiskuutta. Paikallisten työntekijöiden kokemukset kertovat ihan muusta. Monet tarjolla olevista työpaikoista ovat matalapalkkaisia ja epävarmoja, ja niiden työolot ovat vaikeat, mikä ei rohkaise paikallisia ottamaan töitä vastaan. Ristiriitainen tilanne johtuu systeemisistä ongelmista työmarkkinoilla. Keskittyminen työpaikkojen määrään niiden laadun sijasta ei auta puuttumaan taustalla oleviin ongelmiin, jotka liittyvät palkkojen riittämättömyyteen ja huonoihin työoloihin.

Työmarkkinaparadoksin ratkaisun avaimet

Vuonna 2021 käynnistyneen kautensa alusta saakka Žaparov on luvannut laittaa työpaikkojen luomisen etusijalle ja palauttaa kotimaahan satojatuhansia työperäisiä siirtolaisia, jotka ryhtyisivät yrittäjiksi ja vauhdittaisivat talouskasvua. Lupauksista huolimatta monet työskentelevät mieluummin ulkomailla. Vaikka Venäjä on edelleen kohdemaana suosituin, viimeisten neljän vuoden aikana koronapandemian ja Ukrainan sodan seuraukset sekä venäläisviranomaisten lisääntyvät keskiaasialaisiin siirtolaisiin kohdistuvat ratsiat ovat ajaneet tuhansia työntekijöitä takaisin kotimaahan. Yrittäjäksi ryhtymisen sijaan monet kuitenkin hakevat uusia työmahdollisuuksia muista maista, kuten Euroopan unionista. Vaikka hallitus lupaa tukea palaajien

yritystoiminnan käynnistämistä, kunnollista strategiaa heidän uudelleenkotouttamiselleen ei ole. Toistaiseksi ponnistelut tehdä paluumuuttajista yrittäjiä ovat jääneet muutamaa kansainvälisten avustusjärjestöjen tukemiin hankkeisiin. Monelle paluumuuttajalle itsenäinen ammatinharjoittaminen kotimaassa on vain väliaikainen ratkaisu, minkä vuoksi narratiivi paluumuutosta Kirgistanin yrittäjyyttä ja talouskehitystä edistäväksi tekijäksi on kyseenalainen (Brück, Mahé & Naudé 2018).

Viranomaisten tapa syyttää paikallisväestöä haluttomuudesta tehdä työtä peittää alleen Kirgistanin työmarkkinoihin vaikuttavat syvemmät systeemiset ongelmat. Noin kolmannes maan työvoimasta joutuu etsimään matalan koulutustason töitä ulkomailta, jossa he kohtaavat ankaria ja epävarmoja työoloja, syrjintää sekä avointa rasismia. Syyttämällä paikallisia työntekijöitä laiskoiksi sivuutetaan koulutuksen ja työpaikkojen välinen epäsuhta, työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen tähtäävien investointien puute sekä köyhien ja työttömien riittämätön sosiaaliturva, mikä johtaa inhimillisen pääoman heikkenemiseen. Köyhyysasteen pysyminen korkealla ja eriarvoisuuden kasvaminen ovat suoraa seurausta politiikasta, jossa talouskasvu on asetettu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edelle. Kirgistanin työmarkkina-paradoksin ratkaiseminen edellyttää siirtymistä kohti oikeudenmukaisempaa järjestelmää, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta ja kunnioitetaan ihmisarvoa.¹

Englannista suomentanut Mika Perkiömäki

Vitteet

1 Tämä julkaisu on tehty osana EU:n Marie Skłodowska-Curie -ohjelman rahoittamaa MARKETS-tohtorikoulutusverkostoa (Horisontti 2020, apurahasopimus nro 861034). Näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä vastaa minkään toimielimen tai rahoittajan virallista politiikkaa tai kantaa.

Lähteet

- Bossavie, Laurent & Garrote-Sánchez, Daniel (2022), *Safe and productive migration from the Kyrgyz Republic: Lessons from the COVID-19 pandemic*. International Development in Focus. Washington, DC: World Bank. <<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1905-6>>.
- Brück, Tilman, Mahé, Clotilde, & Naudé, Wim (2018), *Return Migration and Self-Employment: Evidence from Kyrgyzstan*. Bonn: Institute of Labor Economics. <<https://docs.iza.org/dp11332.pdf>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- ILO (2021), *ILO Global Estimates on International Migrant Workers. Results and Methodology*. Geneva: International Labour Organization. <<https://www.ilo.org/publications/ilo-global-estimates-international-migrant-workers-results-and-methodology>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- IMF (2023), *Social Safety Nets and Poverty in the Kyrgyz Republic*. IMF Staff Country Reports. International Monetary Fund. <<https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/092/article-A003-en.xml>> (Tarkistettu 20.9.2024).

- IOM (2023a), *Migration Situation Report. Kyrgyzstan*. International Organization for Migration. <https://kyrgyzstan.iom.int/sites/g/files/tmzbd11321/files/documents/2024-04/compilation_report_dec_2023.pdf> (Tarkistettu 20.9.2024).
- IOM (2023b), *Migration Situation Report. Uzbekistan*. International Organization for Migration. <https://kyrgyzstan.iom.int/sites/g/files/tmzbd11321/files/documents/2024-04/compilation_report_dec_2023.pdf> (Tarkistettu 20.9.2024).
- IOM (2024), *World Migration Report*. International Organization for Migration. <<https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/foreword/foreword>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Kaktus.media (2023), Tšyngyz Esenalijev o šveinoi otrasli: nado ne upustit moment dlja dalneišego razvitija. – *Kaktus.media*, 13.3.2024. <https://kaktus.media/doc/497349_chyngyz_esenaliev_o_shvey-noy_otrasli_nado_ne_ypustit_moment_dlja_dalneyshego_razvitija.html> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Karymshakov, Kamalbek & Sulaimanova, Burulcha (2019), The school-to-work transition, overeducation and wages of youth in Kyrgyzstan. – *International Journal of Manpower* 40:8, 1458–1481. <<https://doi.org/10.1108/IJM-02-2018-0054>>.
- Kudrjavtseva, Tatjana (2024), V etom godu v Kyrgyzstane sozdatut 250 tysyatšjah rabotših mest. – *24.kg*, 25.3.2024. <https://24.kg/vlast/289788_vetom_godu_vkyirgyzstane_sozdatut_250_tysyach_rabochih_mest/> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Makanbai kyzy, Gulmira. (2023), Stroitelstvo novogo ”Belogo doma”. Sadyr Žaparov o srokah i rabotših iz Dubaja. – *24.kg*, 17.7.2023. <https://24.kg/vlast/270461_stroitelstvo_novogo_belogo_doma_sadyir_japarov_osrokah_irabochih_izdubaya/> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Müller, Katharina (2003), *Poverty and Social Policy in the Central Asian Transition Countries*. Bonn: German Development Institute. <<https://www.files.ethz.ch/isn/27898/2003-02.pdf>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Natsionalnyi statističeski komitet Kyrgyzskoi Respubliki (2022), Tšislenost bednogo naselenija. <<https://stat.gov.kg/ru/opendata/category/295/>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Pesci, Eugenia (2024), Behind the May 18 violent outburst in Kyrgyzstan: Between the privatization of higher education and the exploitative nature of the garment industry. – *Vlast.Kz*, 27.5.2024. <<https://vlast.kz/english/60334-behind-the-may-18-violent-outburst-in-kyrgyzstan.html>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Ryazantsev, Sergey, Sadvokasova, Aygul & Jeenbaeva, Jamilya (2021), *Study of Labour Migration Dynamics in the Central Asian-Russian Federation Migration Corridor*. Moscow: IOM. <https://russia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11036/files/documents/report_ryazantsev_consolidated_2021_en.pdf> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Sanghera, Balihar (2015), Economic dystopia in Kyrgyzstan. – *OpenDemocracy*, 10.2.2025. <<https://www.opendemocracy.net/en/odr/economic-dystopia-in-kyrgyzstan/>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Sanghera, Balihar & Satybaldieva, Elmira (2021), *Rentier Capitalism and Its Discontents: Power, Morality and Resistance in Central Asia*. Cham: Palgrave Macmillan. <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08969205221120131>>
- Syrgabajev, Samar (2020), Perehod molodeži na rynek truda v Kyrgyzskoi Respublike. <https://zanyatost.kg/Content/uploads/files/Исследование_Переход_молодежи_на_рынок_труда_КР.pdf> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Toktonalijev, Rysbek (2024), Notšnoi miting protiv migrantov v Biškeke. Ministr truda otvetil na voprosy ob inostrantsah. – *Kabar*, 18.5.2024. <<https://kabar.kg/news/nochnoi-miting-protiv-migrantov-v-bishkeke-ministr-truda-otvetil-na-voprosy-ob-inostrantsakh/>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- Tynajeva, Nurzada (2023), Ekonomist ob ekonomičeskih realijah Kyrgyzstana. – *Radio Azattyk*, 14.11.2023. <<https://rus.azattyk.org/a/32684133.html>> (Tarkistettu 20.9.2024).
- World Bank (2024), *Poverty and Equity Brief: Uzbekistan*. World Bank. <https://datacatalogfiles.worldbank.org/ddh-published/0064942/DR0094041/Global_POVEQ_UZB.pdf?versionId=2024-04-16T15:16:46.9956244Z> (Tarkistettu 20.9.2024).